

ҚОЗОҒИСТОНДА ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ФАНЛАРИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ: БУГУНИ ВА КЕЛАЖАГИ

¹Ганиев Салимжан, ²Курбанов Ал-Бухорий Султанбекович

¹Ж.А.Ташенев номидаги университети философия фанлари бўйича доктор PhD

²Ўзбек тили ва адабиёти ўқитувчисини тайёрлаш таълим дастури талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192771>

Аннотация. Ушбу мақолада Қозоғистон Республикасидаги ўзбек мактабларида она тили ва адабиёти фанининг ўқитилиши, ўзбек ёзувчилари меъросларининг берилиши, дарс услубида замонавий - интерактив усулларни унумли фойдаланиши тўғрисида, она тили ва адабиёт фанларининг ўрганилиши жараёни ҳақида баён этилади.

Калим сўзлар: адабиёт, проза, тилишунослик, интерактив усуллар, адабий ёндашиши.

Аннотация. В данной статье будет рассказана информация по преподаванию узбекского языка и литературы в узбекских школах Республики Казахстан, а также рассказано об эффективном прохождении произведений писателей новыми методами.

Ключевые слово: литература, лингвистика, методика преподавание, методы обучение.

Abstract. This article will provide information on the teaching of the Uzbek language and literature in Uzbek schools of the Republic of Kazakhstan, as well as talk about the effective passage of the works.

Keywords: literature, methods, language, culture, training method of writers using new methods.

Барча илмий – амалий фанлар дунёни танишга, ўша нарсалар ҳақида изланишига, одамнинг дунёвий қарашларига қараб белигаланеди. Ҳар бир илм соҳаси ўз ахборотининг кўплигига, изланадиган тадқиқотларига кўра ечимини топади. Тил ва адабиёт методикаси кўплаган ахборотлар билан, яъни одамга таълуқли бўлади. Одам боласини ўқитиш ва тарбиялаш – қайси вақтда бўлса ҳам энг мукамал ўринни эгаллайди.

Дарс жараёнини тузиш мураккаб иш ҳисобланади. У синкретлик билим ва меҳнатни талаб қилади. Ўқитувчи дарсининг ҳар бир поғонларида янгича усул-амаллар билан режалаган ва теория томонидан ҳам чуқур билимга эга бўлиши – дарс мавзусининг мақсадига етишига алоҳида ёрдам беради.

Ҳозирда Қозоғистонда айрим мактабларда ўзбек миллатининг вакиллари учун ўзбек тили ва адабиёти дарсликлари ўтилади. Қозоғистон Республикасининг Таълим ва фан министрлиги томонидан тасдиқланган китоблардан унумли фойдаланилмоқда. Умумтаълим мактабларининг 5-11 синф ўқувчиларига мўлжалланган китобларда ўзбек тили ва адабиётининг барча соҳалари тўлиқ келтирилган. Тилнинг шаклланиш тарихи, ўзбек тилини яратишга ҳисса қўшган олим-ёзувчилар, уларнинг ёзма манбалари китоб дарсликларида берилган. Умумтаълим мактабининг 5 синфига мўлжалланган “Ўзбек тили” китобида адабий тил ва матн ҳақидаги дастлабки маълумотлар, сўзларнинг тўғри ёзилиши, имло қоидалари, тиниш белгиларининг ишлатилиш ўринлари, матн турлари, лексикология, сўз туркумлари ҳақида, “Ўзбек адабиёти” китобида ўқув йили давомида бадий асар ҳақида тушунчаларга эга бўлиб, Тўмарис, Широқ, Ойгул, Бахтиёр, Уч оға-ини ботирлар сингари қаҳрамонларнинг ҳаётий ҳиссиётлари билан танишади. Олис афсоналар садоси бўлимида “Сусамбил”, ўзбек адабиёти ёзувчилари Анвар Обиджон, Ҳамид Олимжон,

Миркарим Осимларнинг меърослари ҳақида бўлса, иккинчи бўлимида манавиятимиз дурдоналари бўлмиш Алишер Навоий, Саъдий Шерозий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Фурқатларнинг ҳаёти ва ижоди, рубоийлари билан танишади. Учинчи ва тўртинчи бўлимларида эса Абдулла Қодирий, Ҳамза Имонбердиев, Гофур Гулом, Ойбек, Эркин Воҳидов, Ўткир Ҳошимов сингари қалами ўткир ёзувчиларнинг ҳикояларини ўқиб, таҳлил қилишади. Юқорида айтилган шоир-ёзувчиларнинг меъросларини ўтиш жараёнида ўқитувчи замонавий усуллардан унумли фойдаланиш мақсададида “Адашган воқеалар” амалини қўлланиш орқали асар матнidan олинган воқеаларни ўз ўрнига тўплайди. “Балиқ скелети” ёки “Фишбоун” усулида ўрганилаётган масалани балиқ расми асосида ёритиб беришлари керак. Бу ерда балиқнинг боши – мавзу масаласи, устки тармоқлари – асардаги тасвирлар, остки тармоқлари – келтирилган далиллар, қуйруғи – асар ҳақида ўқувчи ўз фикрини билдиради.

Умумтаълим мактабининг 6 синфига аталган “Ўзбек тили” китобида ўзбек тилшунослиги соҳасининг бошланғич маълумотларини ўзлаштиради, фонетика, лексикология, орфография ва орфоэпия, морфология бўлими бўйича батафсил маълумотларга эга бўлади. “Ўзбек адабиёти” дарслигида халқ оғзаки ижоди намуналари, халқ қўшиқлари, ю топишмоқлар, эртақлар, унинг турлари, жанрлар ва адабий образлар ҳақида, ёзувчи-шоирлардан эса Худойберди Тўхтабоев, Саид Аҳмад, Муқимий, Зулфия, Одил Ёқубов, Абдулла Қаҳҳор ва бошқа ёзувчиларнинг меҳнатлари билан танишиб, ўрганади. 7 синфнинг “Ўзбек тили” китобида нутқ товушлари, сўзлар, иборалар ва уларнинг грамматик белгилари жиҳатидан фарқ қилувчи гуруҳлари, матнлар юзасида ишлаш бўйича топшириқлар берилади, сўз туркумларини матн ичидан ажратишни, матндан отларни топишни, олмош ва унинг турлари ҳақида маълумотга эга бўлиб, берилган топшириқдан, матндан сўзларни таҳлил қилиш каби амалларни бажаради. Масалан, китобнинг 26 бетида берилган 17-машқдан берилган гапларни кўчириб ёзади, ундан кейин эса матндан олмошларни белгилап, гапдаги вазифасини аниқлайди, ажратилган бўлақларни гуруҳларда изоҳлаб, топшириқларни бажаради. Бу топшириқларни бажаришда ўқувчининг мулоқот маданиятини, сўзлаш ва ёзиш билимлари олдинги ўринга чиқади. “Ўзбек адабиёти” китобида халқ оғзаки ижодидан, ўзбек адабиёти тарихидан, янги ўзбек адабиётининг қимматбаҳо меъросларини ўқиб ўрганади. Атойининг ғазаллари, Навоийнинг “Сабъаи сайёри”, Турди Фароғийнинг ғазалларидан, Увайсийнинг, Ниёзийнинг, Қодирийнинг, Муҳаммад Юсуфнинг шеърий тўпламларидан бахраманд олади. Шеър санъатининг жанрлари билан танишиб, таҳлиллар қилади. Қўшимча билимларини ошириш мақсадида, тарбиявий-манавий кечаларини ташкилот этиб, Навоийхонлик, ғазалхонлик каби беллашувларда иштирок этишади.

Шунингдек 8 синфга аталган “Ўзбек тили” фанидан қадимги туркий ёзувлар, ўзбек ёзуви, ёзувларнинг шаклланиш тарихи, ёзма ёдгорликлар ҳақидаги маълумотларга эга бўлади. “Қадимги туркий ёзувлар – тилимиз асоси” мавзусини ўтиш борасида “ассоциация” усули асосида она тилига хос хусусиятларни тўплаштиради. “Венн диаграммаси” усулини фойдаланиб, адабий тил билан халқ тили ўртасидаги фарқни топиб, ўхшаш томонларини ёзади. “Ўзбек адабиёти” ўқувлигида “Кунтуғмуш” достонидан бошланиб, туркий халқларга мерос бўлган Қутадғу билиг, Муҳаббатнома, Сухайл ва Гулдурсун, Лутфийнинг, Навоийнинг, Моҳларойим Нодиранинг ғазаллари билан, Мирзо Улуғбек ҳамда Мақсуд Шайхзоданинг ҳаёти ва ижоди берилган. Ўқувчиларга дарслар қизиқарли бўлишлари учун “Мирзо Улуғбек” фожиасидан парчалар берилган. Бу мавзунини ўтишда ўқувчилар орасидан

катнашувчилар танлаб олиниб, “Асарни жонлантириш” усули орқали берилган рўлларга мослаб кўринишларини намоиш этишади. Дарс ўқувчиларга қизиқарли, китобдан ўқиганини жонли ижорда кўриб тамоша қилиш, мантиқий ўйлашларини, нутқ маданиятини, сахна олдида эркин гапиришга ундайди. Китобнинг иккинчи қисмида тарихий ҳақиқатларни гапирувчи роман-асарлар авторлари Усмон Носирнинг “Нил ва Рими” , Асқад Мухторнинг “Кўрқоқликнинг тўлови” (Чинор романидан парча), Саид Аҳмаднинг “Уфқ” романидан парча, Тўра Сулаймоннинг “Илтижо”, “Армон”, “Тул бир ён, чаман бир ён” каби мерослари ўқиб ўрганилади. Ўзбек адабиётининг эрка қизи Ҳалима Худойбердиеванинг “Дориломон кунлар келди”, “Бегим, сизни худойим”, “Шунчаки” каби шеърлари берилиб, ўқувчи қалбига шодлик сийлайди.

9 синфнинг “Ўзбек тили” дарслигида она тили сифатида алоқа тили ва билим олиш воситаси сифатида ўқитишни, сўз, сўз бирикмалари, гапларнинг матн ҳосил қилишдаги хизматини танитиш, тил бирликларининг ўзига хос хусусиятларини ажратишни, тил фаолияти давомида оғзаки ва нутқ меъёрларини ўзлаштиришни ўрганади. Дарслик давомида ўқувчилар дунё тиллари ҳақида маълумотларга эга бўлади, ҳозирги кундаги энг-кенг тарқалган тилларнинг этимологияси ва халқининг урф-одати билан яқиндан танишади. Шунингдек дарс давомида берилган матн ва бошқа топшириқларни бажариш борасида ўқувчилар боғловчилар, унинг турлари, содда ва кўшма гаплар, турлари, нисбий сўзлар, эга ва кесим, тобе гаплар, кўмакчи ва юкламалар, лексик-грамматик воситаларнинг қоидаларини ўрганиб, матн ичида келган ҳолда ажратиб олишни ўрганишади. Ушбу синфнинг “Ўзбек адабиёти” китобида билим олувчи ёшлар буткунлар адабиётнинг энг сара асар ҳамда дostonлари билан танишиб, бадиий адабиётларда тасвирланган серкирра ва таъсирли бўлган асарларни ўқиб, улардаги қаҳрамонларнинг бошидан кечган воқеаларини психологик томонлама таҳлил қилишади. Ўқув йилнинг бошида “Алпомиш” дostonи билан танишади. Дарсликда берилган дostonни ўқиб тугатганидан кейин қуйида кўрсатилган методлар орқали топшириқларни бажаришади:

<p>Тўшунув ва сабақларга жавоб бериш</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ақлий ҳужум»: Қўпгирот али нима учун ўн олти уруғли? Вайбўри ва Вайсарп кимлар? 2. Вийларга гўйларда қандай «хурмат» кўрсатилди? Сабабини изоҳланг. 3. Ака-укаларнинг бош орзулари қандай? Сизнингча, фарзанд инсоннинг бахтли бўлишига қандай таъсир кўрсатади?
<p>Таҳлил ва таълиқ</p>		
<p>Баҳолаш ва қийёсий таҳлил</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Асардан ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган фикрларини таниб, «Дебат» усулини қўлланг. Достон гоёсини аниқланг. 2. Достон ҳақидаги дастлабки фикрларингизни «5 дақиқали эссе» усули орқали ёритинг.

Расм – №1. “Алпомиш” достони бўйича дарсликда берилган топширик.

Китобнинг бундан кейинги бўлимларда туркий халқлар маданияти тарихида ҳам, жаҳон тарихи тараққиётида ҳам муҳим ўрин тутган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳаёти ва ижоди, “Бобурнома” мемуар асари билан танишади. Шунингдек йил давомида Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони, Амирийнинг, Завқийнинг, Аваз Ўтарнинг, Омон Матжоннинг ғазаллари ва шеърий тўпламлари, Тоҳир Маликнинг “Сўнги ўқ” қиссаси, Шавкат Раҳмон, Усмон Азим, Абдували Қутбиддин, Азиз Саид сингали шоир-ёзувчиларимизнинг меросларини ўқиб ўрганишади.

10-11 синфнинг “Ўзбек тили”, “Ўзбек адабиёти” дарслигини ўқиб-ўрганиш мобайнида йил бўйи ўқувчининг бўчида функционал саводхонликларини такомиллаштиради, тил ва адабиёт ҳақида шакланган билимлари асосида нутқий фаолиятнинг барча кўринишларни, яъни тинглаш, сўзлаш, ўқиш ва ёзиш бўйича ўқувчиларда нутқи фаол ижодий шахс сифатида ривожлантиришга йўл очади. Адабиёт дарсликларидан туркий халқларига мерос бўлган Юсуф Ҳос Ҳожиб, Аҳмад Югнакийнинг асарлари ва ғазаллари билан танишади. Алишер Навоийнинг “Ҳамса”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабъаи Сайёр” дostonларидан парчаларни ўқиб, сахна кўринишларини кўрсатиш орқали дарсни мустаҳкамлайди. Шунингдек, ўзбек адабиёти фани ўрганаётган асарларнинг ғоявий-бадиий мазмунини, ижтимоий-тарихий ҳамда маънавий-эстетик жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилишга қодир, мантиқий фикрлай оладиган, ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини такомиллаштириш устида тинимсиз меҳнат қилишга тайёр инсонни, унинг маънавий кадриятларини шакллаштиришда ёрдам беради.

Миллатнинг эстетик савиясини юксалтиришга, халқнинг маънавий талаб-эҳтиёжларини таъминловчи бадиий баркамол асарлар яратган ёзувчи-шоирларимиздан кам эмасмиз. Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган луғ аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз, буюк адабиётимиз ва санъатимиз ҳам албатта бўлади.

Қозоғистон Республикасида ўзбек халқининг ўз она тили ва адабиётини ўқиб ўрганишига чин юракдан меҳнат қилиб келаётган устозларимизга, шунингдек юртбошимизга ташаккур айтамыз. Бугунда Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида Жумабек Аҳмет ўғли Ташенев номидаги университетида “Ўзбек тили ва адабиёти ўқитувчисини тайёрлаш” таълим дастури асосида 130-га яқин талаб мана шу касб эгаси, она тили ва адабиёти фани ўқитувчиси соҳасида ўз билимларини олиб келмоқда. Шу қаторда университет бошчилигида, ҳамда Шахло Джамаловна, Салимжан Абдухалилович, Азадахан Мубараковна, Рихси Апсаматовна каби устозларимизга талабалар номидан миннатдорчилигимизни билдирамыз. Бизга, ёш авлодга ўзбегимизнинг миллий қадриятларини ўргатишда қилган меҳнатларингиз ривожини берсин дегим келади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Умумтаълим мактабларининг 5-11 синфлари учун “Ўзбек тили”, “Ўзбек адабиёти” китоблари, Алматы: Жазушы, 2019 йил
2. <https://tashenev.edu.kz/>
3. <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/article/details/133632?lang=kk>